

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**АНДИЖОН ВИЛОЯТИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ
БОШҚАРМАСИ**

**Асака тумани мактабгача таълим бўлими таълим-
тарбия сифатини таъминлаш ва методик хизматни
ташқил этиш бўлимининг**

**Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи
ва мавқеини тубдан ошириш бўйича**

“ОНА ТИЛИМ – ФАХРИМ ҒУРУРИМ!” НОМЛИ

МАҚОЛАСИ

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Андижон- 2022 йил

ТУЗУВЧИ:

Фирузахон Ахмедова–Асака туман
мактабгача таълим бўлими таълим-
тарбия сифатини ривожлантириш ва
методик хизмат кўрсатиш бўлими
методисти

ТАҚРИЗЧИ:

Махсудахон.Юлдашева - Асака
педагогика коллежи педагогика фани
ўқитувчиси

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

*Президентимиз, ўзбек тили ҳақида сўз юритаркан, шундай деган эди:
“Кимда-ким ўзбек тилининг бор латофатини, жозибаси ва таъсир
кучини, чексиз имкониятларини ҳис қилмоқчи бўлса, мунис
оналаримизнинг аллаларини, минг йиллик дostonларимизни, ўлмас
мақомларимизни эшитсин, бахши ва ҳофизларимизнинг сеҳрли*

қўшиқларига қулоқ тутсин. Туркий тилларнинг катта оиласига мансуб бўлган ўзбек тилининг тарихи халқимизнинг кўп асрлик кечмиши, унинг орзу-интилишлари, дарду армонлари, зафарлари ва галабалари билан чамбарчас боғлиқдир”.

Ш.М.Мирзиёев

ОНА ТИЛИМ - ФАХРИМ ҒУРУРИМ!

Бугунга келиб, шахсан Президентимиз Шавкат Мирзиёев раҳбарлигида ўзбек тилига давлат сиёсати даражасида эътибор қаратилмоқда. Бу йўналишда узоқ вақтдан буён ечимини кутиб келаётган муаммоларга барҳам берилмоқда. Айни вақтда ижтимоий тармоқларда ҳар қандай баҳс-мунозараларга сабаб бўлмасин, мазкур қонун лойиҳасида ўзбек тилининг бугуни ва келажак тақдири назарда тутилган, Ўзбекистонда истиқомат қилаётган барча миллат манфаатлари қамраб олинган, бошқа тилларга нисбатан камситишга йўл қўйилмаган. Шундай экан, бутун мамлакат аҳли Адлия вазирлиги томонидан давлат тили талабларига жавобгарликни кучайтириш бўйича ишлаб чиқилган қонун лойиҳасини қўллаб-қувватлаши мақсадга мувофиқ. Зотан, бу қонуний талаб давр ва вазият тақозоси, ижтимоий зарурат маъсули сифатида майдонга келди. Ҳуқуқий жавобгарлиги

кучайтирилмаган ҳужжатнинг эса қоғозлардагина амал қилиш эҳтимоли юқори.

Буюк мутафаккир, сщз мулкининг султони Ҳазрат Алишер Навоий эса, чин маънода бугунги ўзбек адабий тилининг пойдеворини мустаҳкамлади.

Унинг ташаббуси билан она тилимиз Хуросон мулкининг давлат тилига айланди. Навоий илк бор ўзбек тилида “Хамса” яратиб, буюк девонлар тузиб, унинг бошқа тиллардан кам эмаслигини исбот этди. Ўз байтларида нафақат ўзбек тилининг бойлиги ва нафосати, балки ўзбек элининг миллий қиёфаси, қадриятларини ҳам тараннум этган.

***Шоҳ тоғу хилқатиким, мен тамошо қилгали,
Ўзбаким бошида қалпоқ, эғнида ширдоғи бас.***

1989 йилнинг 21 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси ўзбек тилига давлат тили мақоми берилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 21 октябрдаги Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПФ-5850 фармонида Ўзбекистонда 1989 йил 21 октябрда эл-юртимиз асрлар давомида орзу қилиб, интилиб ва курашиб келган давлат тили ҳақидаги қонуннинг қабул қилиниши мамлакат суверенитети ва мустақиллиги сари қўйилган дастлабки дадил қадам эди. Айнан ана шу тарихий ҳужжатга биноан ўзбек тили мустаҳкам ҳуқуқий асос ва юксак мақомга эга бўлган.

Ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганлигининг 30 йиллиги муносабати билан пойтахтимиздаги “Тошкент-сити” ишбилармонлик марказида ўтказилган тантанали анжуманда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев тилимизнинг тарихи, бугунги кундаги мавқеи, унинг нуфузини ошириш юзасидан амалга оширилиши кутилаётган чора тadbирлар хусусида алоҳида тўхталиб ўтди.

Давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, дунёдаги қадимий ва бой тиллардан бири бўлган ўзбек тили халқимиз учун миллий ўзлигимиз ва мустақил давлатчилигимиз тимсоли, бебаҳо маънавий бойлик, буюк қадриятдир.

Тан олиш керак, бугунги кунда ҳукуратимиз томонидан ўзбек тилининг давлат тили сифатида нуфузи ва эътиборини ошириш мақсадида кенг қамровли ишлар амалга оширила бошланди.

Жумладан, мамлакатимизнинг хориждаги элчихоналари ва дипломатик ваколатхоналари қошида “Ўзбек тилининг дўстлари” клублари ташкил этилмоқда.

2019 йил 21 октябрь куни Давлатимиз раҳбари “Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонга имзо чекди. Унга биноан “Давлат тили ҳақида”ги қонун қабул қилинган куннинг улкан тарихий ўрни ва аҳамиятидан келиб чиққан ҳолда, 21 октябрь санаси юртимизда “Ўзбек тили байрами куни” деб белгиланди.

Ушбу фармонда она тилимизнинг келгуси тараққиётига оид кўплаб масалалар қаторидаалоҳида тузилма – **Вазирлар Маҳкамасининг Давлат тилини ривожлантиришдепартаменти ташкил қилинди.**

Бу тузилма давлат тили тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя қилинишини, соҳага оид муаммоларни таҳлил этиб, бу борада ягона давлат сиёсати амалга оширилишини таъминлаб келмоқда.

Жорий йилнинг 20 январь куни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Мамлакатда давлат тилида иш юритишни самарали ташкил қилиш чора-тадбирларитўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Мазкур қарорга биноан давлат бошқаруви органларирахбаринингмаънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш, давлат тили тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилишини таъминлаш масалалари бўйича маслаҳатчи лавозими жорий қилинди.

Эндиликда мазкур лавозимдаги шахслар зиммасига ташкилот ва муассасаларда давлат тилига оид қонун ҳужжатлари, дастурлар, “йўл хариталари”нинг ижросини таъминлаш, бу борадаги камчилик ва муаммоларни бартараф этиш, ходимларнинг давлат тилини чуқур ўрганишлари учун шарт-шароитлар яратиш сингари вазифалар юкланган.

Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 10 февралдаги 73-сонли қарорига асосан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзбектилини ривожлантириш жамғармаси ташкил этилган бўлиб, ушбу жамғарма ўзбек тилини ривожлантириш бўйича ташаббусларни қўллаб-қувватлаш, тилимизни ривожлантириш лойиҳаларига грантлар ажратиш, китоб ва қўлланмалар чоп этиш, медиа-маҳсулотлар, компьютер дастурлари,

мобил иловалар тайёрлаш, бу йўналишдаги илмий-тадқиқот ишларини қўллаб-қувватлаш, тилимизнинг халқаро мавқеинимустаҳкамлаш сингари эзгу мақсадларга хизмат қилиши кўзда тутилган.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 4-моддасида “Ўзбекистон Республикасининг давлат тили ўзбек тилидир. Ўзбекистон Республикаси ўз ҳудудида истиқомат қилувчи барча миллат ва элатларнинг тиллари, урф-одатлари ва анъаналари ҳурмат қилинишини таъминлайди, уларнинг ривожланиши учун шароит яратади”, деб белгилаб қўйилган.

Шу асосда идора, ташкилот ва муассасаларда ўзбек тили расмий давлат тили сифатида қўлланиб келинади, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг давлат тилида юритилиши таъминланади.

Бугунги кунда мамлакатимизда ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги мақоми ва нуфузини ошириш йўлида дадил ижтимоий-сиёсий ислохатлар давом этмоқда. Жумладан, жорий йилда “Ўзбек тили байрами кунини белгилаш тўғрисида”ги янги қонун қабул қилинди, давлат тилида иш юритишни таоминламаганлиги юзасидан мансабдор шахсларнинг жавобгарлигини кучайтириш масаласида қонун лойиҳаси ишлаб чиқилди. Шунингдек, даврий талабларни инобатга олган ҳолда, хорижий тажрибалардан келиб чиқиб “Давлат тили ҳақида”ги қонуннинг янги таърири устида амалий ишлар йиқилга қўйилди. Бу ўзгаришларнинг барчаси миллий тил тақдири борасида қайғуриб келаётган зиёлилар, кенг жамоатчилик томонидан хурсандчилик билан қарши олинди.

Биз миллий тил тараққиёти йўлида янада шиддат билан олға давом этамиз ва ўзбек тилининг ҳуқуқий такомиллашиши, бойиши, ривожланиши учун ҳамжиҳатликда ҳаракат қилишимиз зарур.

Миллатимиз маънавияти ва адабиётининг сўнмас сиймоси Захриддин Муҳаммад Бобур асарлари теранлиги ҳамда бадиий юксаклиги билан башарият мулкига айланган. Улуғ мутафаккирларнинг ижод намуналари ёш авлодни ватанпарварлик, миллий анъана ва қадриятларимизга садоқат руҳида тарбиялаш, умумбашарий ғоялар улуғланиши орқали инсонларни комилликка етаклаш, мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлашда муҳим маънавий қалқон вазифасини ўтайди. Шу боис, уларнинг адабий меросини ўрганиш, ўсиб келаётган авлодга бу бой хазинанинг қадри нақадар қимматли эканини тушунтириш муҳим вазифалардан биридир.

Тил жамият ҳаётидаги энг муҳим ва ягона алоқа-аралашув, муомала-муносабат воситаси ҳисобланади. Инсон тафаккур тарзи, дунёқараши тил ва сўз орқали чуқур намоён бўлади, ҳар қандай фикрини тил воситасидагина жонли ва таъсирчан баён қила олади. Шу жиҳатдан ҳам тил – дил калити, тил – миллат қалби, миллат руҳи дея эътироф этилади.

Бугун мамлакатимизда давлат тилига бўлган эътибор ҳар қачонгидан ҳам кучли сиёсий мақом касб этиб, ўзининг янада юқори чўққисига кўтарилиб бормоқда. Миллат тили тақдирини борасида узоқ йиллардан буён қайғуриб келаётган тилшунос, адабиётшунос, маданият ва саноат аҳлининг, ҳар бир миллатсевар, ватанпарварнинг мақсад-муддаолари муносиб ечимини топмоқда.

Мамлакатимиздаги мавжуд ҳолат ва хорижий тажрибани ўрганиш асосида шакллантирилган ушбу қонун лойиҳаси давлат тили тўғрисидаги қонун моҳиятини кучайтириш, унинг мукамал ижросини таоминлашнинг ҳуқуқий асоси бўлиб хизмат қилади. Бу борада мансабдор шахслар масъулиятининг оширилиши ҳам табиий. Қайси бир ташкилот раҳбарининг

Ўз она тилига ҳурмат ва эътибори чексиз бўлса, у шу тизим ходимларига ҳам ушбу талабни қатъий қўяди. Давлат тили меъёрларини билмаган ва риоя қилмаган ҳар қандай рағбар чинакам ватанпарвар бўла олмайди.

Бинобарин, ҳозирги глобал жараёнлар, технологиянинг юксак тараққиёти даврида давлат тили талабларига риоя этилишини таъминлаш, миллий тил мақомини мустаъкамлаш ва сақлаб қолиш долзарб муаммога айланиб бормоқда. Шунинг учун ҳам, миллат тилининг асосий ҳимоячиси ва тарғиботчиларидан бўлган Республика Маънавият ва маърифат маркази томонидан давлат тили тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилишини таъминлаш юзасидан мунтазам равишда таълилий-танқидий ўрганишлар олиб борилади, шу асосда тегишли органларга таклиф-тавсиялар тақдим этилади, аҳоли ва ёшлар ўртасида маънавий-маърифий тарғибот ишлари ташкил қилинади.

Моҳир сўз устаси Абдулла Қаҳҳор ҳам ўз даврида ўзбек тилига муносабатдан озорланиб, “Нега кўча қоидасини бузганга хуштак чалинади-ю, тил қонунларини бузганга ҳеч ким индамайди?” деган саволига арзирли жавоб ололмай хуноб бўлган. Биз ҳам узоқ йиллардан буён ушбу савол устида бош қотирдик, уни тил тўғрисидаги хикматлар қаторига қўйдик, ўз муносабатимизни шу орқали исботлашга уриндик.

Юқоридагилардан келиб чиқиб Мактабгача таълим ташкилотларидаги маънавият хоналарига ўзбек тилининг халқимиз ижтимоий ҳаётида ва халқаро миқёсидаги обрў-эътиборини тубдан ошириш, униб-ўсиб келаётган ёшларимизни Ватанпарварлик, миллий анъана ва қадриятларга садоқат, улуғ аجدодларимизнинг бой меросига ворислик руҳида тарбиялаш,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

мамлакатимизда давлат тилини тўлақонли жорий этишни таъминлаш, ўзбек тилини ёзма нутқи меъёр ва қоидаларини ишлаб чиқиш бўйича ҳамда лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосини тўлиқ жорий этиш борасидаги ишларни жадаллаштириш, илмий асосланган янги сўз ва атамаларни истеъмолга киритиш, замонавий атамаларнинг ўзбекона муқобилларини яратиш ва бир хилда қўлланишини эътиборни кучайтириш, мамлакатимиз ҳудудида истиқомат қилувчи барча миллат ва элатлар тилларининг ривожланиши учун кенг имкониятлар яратиш, уларга давлат тилини ўрганиш учун қулай шарт-шароитлар яратиб бериш мақсадида бурчаклар ташкил этиши бунда барча педагог ходимларни ҳафтасига бир мартаба ўзбек тилини юритилиши бўйича ўқув машғулотлар ташкил қилиниши бундан ташқари методик қўлланмалар, электрон дарстликлардан фойдаланишни тавсия қилган бўлар эдик.